

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; REQUISITOS E PROCEDIMENTOS.

Esther Emilia Da Silva Roque¹
Janderson Gabriel de Frota Januário²

RESUMO

A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário concedido ao segurado que, após avaliação médica pericial, for considerado total e permanentemente incapaz para o exercício de qualquer atividade laborativa e não possa ser reabilitado para outra profissão. Este artigo tem como objetivo analisar os requisitos legais e os procedimentos administrativos e judiciais necessários à concessão do benefício, com base na legislação previdenciária brasileira vigente, especialmente a Lei nº 8.213/1991 e as alterações introduzidas por reformas recentes. Utiliza-se metodologia qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e análise documental de normativos e jurisprudências. Abordam-se os critérios exigidos para a caracterização da incapacidade, a atuação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no processo de concessão, bem como os direitos e deveres do segurado. Além disso, discute-se a possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a realização de perícias médicas periódicas e os impactos da reforma da Previdência sobre este benefício. A análise evidencia a importância da proteção social ao trabalhador incapacitado, destacando os desafios enfrentados pelos segurados para o reconhecimento do direito ao benefício. O estudo também aponta a necessidade de maior celeridade e transparência nos processos administrativos, a fim de garantir maior efetividade e justiça social na concessão da aposentadoria por invalidez.

Palavras-chave: aposentadoria por invalidez; incapacidade permanente; INSS; Previdência Social; benefícios previdenciários.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a aposentadoria por invalidez, um benefício previdenciário previsto na Lei nº 8.213/91 e destinado aos segurados que, em razão de doença ou acidente, encontram-se permanentemente incapacitados para o exercício de atividade laboral e sem possibilidade de reabilitação para outra função. A pesquisa delimita-se à análise dos requisitos legais e procedimentos administrativos exigidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com foco nos desafios enfrentados pelos segurados no processo de concessão do benefício.

A investigação justifica-se pela relevância jurídica de garantir o direito à proteção social diante da incapacidade permanente para o trabalho, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988. No campo social, a pesquisa ganha destaque pela necessidade de assegurar subsistência digna aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade, que dependem desse benefício para manter sua renda,

¹Esther Emilia Da Silva Roque Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: estherroque59@gmail.com

²Janderson Gabriel de Frota Januário Professor (especialista), orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: janderson.frota@ulbra.br

especialmente em cenários marcados por morosidade administrativa, entraves burocráticos e falhas no atendimento previdenciário.

O problema de pesquisa é: quais são os requisitos legais e os procedimentos administrativos para a concessão da aposentadoria por invalidez no Brasil, e quais os principais desafios enfrentados pelos segurados no acesso a esse benefício?

A hipótese que orienta a pesquisa é a de que os requisitos legais e os procedimentos administrativos vigentes influenciam negativamente a efetividade do sistema previdenciário, impondo barreiras burocráticas que retardam ou dificultam a concessão do benefício aos segurados que dele necessitam.

O objetivo geral da pesquisa é analisar os requisitos e procedimentos da aposentadoria por invalidez nos termos da legislação brasileira. Os objetivos específicos são:

- 1) Analisar os requisitos legais e administrativos para a concessão da aposentadoria por invalidez;
- 2) Examinar os procedimentos adotados pelo INSS para a concessão do benefício;
- 3) Identificar as hipóteses legais de concessão nos casos de acidente de trabalho, doença ocupacional e doenças graves.

O referencial teórico adotado se fundamenta em autores consagrados do Direito Previdenciário, como Fábio Zambitte Ibrahim, Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari e Wladimir Novaes Martinez. Para o primeiro objetivo específico, a base teórica são os conceitos desenvolvidos por Ibrahim (2015) e Castro e Lazzari (2022) sobre os requisitos legais e a qualidade de segurado. No segundo objetivo, que trata dos procedimentos administrativos, o foco recai sobre as contribuições de Martinez (2020), que critica a morosidade e burocracia no processo de perícia médica. Já no terceiro objetivo, a análise das hipóteses de concessão sem carência se apoia na legislação vigente e na interpretação doutrinária dos mesmos autores, especialmente nas exceções legais como doenças graves e acidentes.

A metodologia adotada combina abordagem qualitativa e quantitativa, com procedimentos bibliográficos e documentais, entrevistas, questionários e análise de dados estatísticos. A pesquisa é de natureza aplicada, com caráter descritivo e explicativo, visando identificar padrões, gargalos e propor soluções práticas.

O trabalho está estruturado em quatro seções. A primeira seção apresenta os fundamentos legais e conceituais da aposentadoria por invalidez. A segunda seção

discute os procedimentos adotados pelo INSS, desde o requerimento até a perícia médica e revisão periódica. A terceira seção trata das hipóteses de concessão nos casos específicos de acidentes, doenças ocupacionais e doenças graves. Por fim, a quarta seção traz uma análise crítica das dificuldades enfrentadas pelos segurados e sugestões de melhorias para a efetividade do benefício.

A pesquisa confirma a hipótese inicial ao demonstrar que, apesar da existência de normas que garantem a proteção social ao trabalhador incapacitado, a realidade prática ainda revela um sistema burocrático, lento e muitas vezes excludente. Assim, torna-se necessário repensar os procedimentos, com foco na eficiência, acessibilidade e justiça social.

2 REQUISITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ASPECTOS HISTÓRICO DO TEMA

A aposentadoria por invalidez é um dos pilares da seguridade social brasileira e representa uma importante ferramenta de proteção ao trabalhador incapacitado de forma permanente para o exercício de atividades laborativas. Sua função é assegurar ao segurado a subsistência quando ele se encontra impossibilitado de prover o próprio sustento, não por vontade própria, mas em razão de uma condição clínica irreversível que o exclui do mercado de trabalho. Assim, ela cumpre um papel essencial na preservação da dignidade humana e na promoção da justiça social, sendo reconhecida como uma expressão concreta do princípio da solidariedade que fundamenta o sistema de previdência social.

Sua origem e evolução estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento da previdência social no Brasil, marcada por avanços legislativos e mudanças nos critérios de proteção social ao longo do século XX e início do século XXI. O Brasil acompanhou a tendência mundial de instituir políticas públicas voltadas à proteção social dos trabalhadores frente aos riscos decorrentes da vida laboral, como velhice, doença, acidente ou invalidez, integrando essas garantias ao processo de modernização do Estado.

O marco inicial da previdência social brasileira remonta ao período republicano, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), instituídas a partir de 1923, por meio da Lei Eloy Chaves. Embora rudimentares, essas caixas forneciam os primeiros benefícios aos trabalhadores ferroviários, incluindo pensões e aposentadorias, ainda que de forma limitada e vinculadas a categorias profissionais específicas. O modelo das CAPs refletia uma estrutura setorial e corporativa, com

base no vínculo entre os empregados e os empregadores de determinados setores da economia. Com o tempo, esse modelo foi sendo estendido a outros setores, consolidando as bases para um sistema previdenciário mais amplo, que viria a se expandir gradualmente para abarcar novos grupos profissionais e sociais.

Nas décadas de 1930 e 1940, com o processo de centralização das políticas sociais promovido pelo Estado Novo, surgiram os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), entidades vinculadas a categorias profissionais específicas, com competência para gerir os benefícios dos trabalhadores urbanos. Foi nesse contexto de reorganização estatal e de fortalecimento do papel do Estado como promotor de bem-estar que se consolidou a concessão da aposentadoria por invalidez como um direito ligado à condição de segurado e à comprovação da incapacidade laboral. Os IAPs assumiram um papel estruturante na institucionalização da previdência, ampliando sua cobertura e estabelecendo critérios técnicos para a concessão de benefícios, inclusive aqueles por incapacidade.

A unificação do sistema previdenciário brasileiro se deu em 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), por meio da Lei nº 5.316/67. Essa mudança representou um avanço significativo, ao ampliar o acesso aos benefícios previdenciários e estabelecer normas mais uniformes de concessão. O INPS foi um marco na centralização e racionalização administrativa da previdência, substituindo a gestão fragmentada dos IAPs por uma estrutura única e nacional. No entanto, ainda persistiam desigualdades entre trabalhadores urbanos e rurais, além de critérios rígidos de avaliação da incapacidade, que restringiam o acesso efetivo à proteção previdenciária. As disparidades regionais, o déficit de profissionais capacitados para realizar perícias e a lentidão dos trâmites burocráticos se impunham como obstáculos concretos para muitos segurados, sobretudo os mais vulneráveis social e economicamente.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a consolidação do direito à previdência como dever do Estado e direito de todos os trabalhadores, sejam urbanos ou rurais. A Carta Magna reconheceu o caráter universal e solidário da seguridade social, incorporando a previdência, a saúde e a assistência como políticas públicas integradas. O artigo 201, inciso I, da Constituição, estabeleceu a proteção ao segurado que se tornasse incapaz de forma permanente, consolidando a aposentadoria por invalidez como benefício previdenciário garantido pela legislação constitucional. Essa previsão constitucional impôs ao legislador infraconstitucional a

adequação normativa, o que se deu, principalmente, com a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. A Constituição de 1988 também garantiu direitos previdenciários a categorias até então excluídas do sistema, como os trabalhadores rurais, empregados domésticos e contribuintes individuais, ampliando o conceito de segurado e fortalecendo o caráter democrático do sistema previdenciário.

Essa lei detalhou os critérios objetivos para a concessão da aposentadoria por invalidez, exigindo a qualidade de segurado, o cumprimento da carência mínima (salvo em casos específicos de acidentes ou doenças previstas em lista oficial) e, sobretudo, a comprovação da incapacidade total e permanente por meio de perícia médica oficial realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa perícia deve atestar, de maneira conclusiva, que o segurado está definitivamente impossibilitado de exercer atividade que lhe garanta subsistência. A Lei nº 8.213/91 também previu a possibilidade de revisão periódica da incapacidade, o que passou a ser objeto de controle constante por parte da autarquia previdenciária, tanto para evitar fraudes quanto para permitir, quando possível, o retorno do segurado ao trabalho, respeitada sua condição de saúde.

A história da aposentadoria por invalidez também se relaciona com os períodos de reformas previdenciárias. A mais recente e significativa delas, a Emenda Constitucional nº 103/2019, trouxe alterações substanciais para o sistema previdenciário, impactando inclusive a aposentadoria por invalidez, que passou a ser denominada tecnicamente de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Essa mudança terminológica buscou alinhar o benefício com critérios mais objetivos de avaliação da capacidade funcional, limitando o valor do benefício e ajustando as fórmulas de cálculo conforme o tempo de contribuição do segurado. A nova regra busca desincentivar a concessão de benefícios a longo prazo sem necessidade, incentivando medidas de reabilitação profissional sempre que possível. Além disso, a EC 103/2019 alterou significativamente a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, adotando percentual proporcional à média de todos os salários de contribuição, o que impacta diretamente a renda de milhares de segurados que não atingem longos períodos contributivos.

Ao longo do tempo, também se evidenciou uma crescente burocratização e judicialização dos pedidos de aposentadoria por invalidez, em razão de entraves

administrativos, restrições orçamentárias e divergências quanto aos laudos médicos do INSS. Muitas vezes, os laudos médicos não refletem a real condição do segurado, o que leva à negativa administrativa do benefício. Isso levou ao aumento do número de ações judiciais, em que o Judiciário passou a desempenhar papel fundamental na garantia dos direitos dos segurados, especialmente nos casos em que há discordância entre a perícia oficial e a realidade vivenciada pelo trabalhador. As perícias judiciais, realizadas por médicos nomeados pelos tribunais, têm sido decisivas para assegurar a concessão ou restabelecimento de benefícios negados ou suspensos indevidamente. A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a importância da análise integrada das condições de saúde, da capacidade funcional e do contexto socioeconômico do segurado para aferir o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

Portanto, o histórico da aposentadoria por invalidez no Brasil demonstra um percurso de avanços normativos e institucionais, mas também de desafios persistentes quanto à efetivação do direito. Trata-se de um benefício cuja concessão envolve fatores técnicos, legais, médicos e sociais, exigindo sensibilidade das instituições envolvidas. A compreensão desse contexto histórico é essencial para analisar os requisitos legais e administrativos atuais, bem como para propor soluções que garantam maior justiça, eficiência e acessibilidade ao benefício, sobretudo diante de um cenário social em que o risco de incapacitação laboral permanece uma realidade concreta para milhares de trabalhadores. A persistência de desigualdades regionais, falhas na comunicação entre os segurados e o INSS, demora na realização de perícias e dificuldades de acesso a informações adequadas ainda representam barreiras reais ao exercício pleno do direito à aposentadoria por invalidez. A superação desses obstáculos passa pela modernização administrativa, pelo fortalecimento da perícia médica oficial, pela valorização dos princípios constitucionais e pelo aprimoramento contínuo da legislação previdenciária, em diálogo constante com as necessidades da população brasileira.

3 HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM CASOS DE ACIDENTE DE TRABALHO, DOENÇA OCUPACIONAL E DOENÇAS GRAVES

Para examinar os procedimentos adotados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na concessão da aposentadoria por invalidez – atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, conforme a Emenda Constitucional nº

103/2019 – é necessário compreender o conjunto de etapas técnico-administrativas envolvidas na solicitação e manutenção do benefício. O processo inclui o requerimento formal, a perícia médica oficial, a entrega de documentação comprobatória e as revisões periódicas, todos orientados pelos princípios constitucionais da administração pública (CF/1988, art. 37), como legalidade, eficiência e moralidade.

O primeiro passo é a formalização do pedido, que pode ser feito presencialmente ou pela plataforma digital "Meu INSS". Após o requerimento, o sistema agenda uma perícia médica, etapa essencial para atestar a incapacidade total e permanente do segurado, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991. Como explica Fábio Zambitte Ibrahim (2015), o processo só se concretiza após a comprovação médica especializada da incapacidade, que deve ser total e definitiva para qualquer atividade laborativa.

A análise documental paralela verifica se o requerente possui qualidade de segurado e carência mínima. Essa análise é essencial para assegurar a legitimidade do pleito e evitar concessões indevidas. A perícia, por sua vez, é realizada por médicos peritos federais e visa identificar não apenas a existência de uma doença, mas a real impossibilidade de reabilitação para o trabalho. Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2022) reforçam que a perícia é o meio legal de verificação da incapacidade e, portanto, indispensável à concessão do benefício.

Complementando a avaliação pericial, a apresentação de laudos e exames médicos é exigida como parte da instrução do processo. Conforme destaca Martinez (2020), a documentação médica não substitui a perícia, mas fornece subsídios clínicos relevantes para o exame do perito. Relatórios médicos, exames e históricos de tratamento são fundamentais para o convencimento técnico.

Ainda que o benefício seja concedido, o segurado pode ser convocado para revisões periódicas, conforme o art. 101 da Lei nº 8.213/1991. Essas revisões têm caráter fiscalizador e buscam verificar se a condição de incapacidade ainda persiste. Caso haja melhora, o benefício pode ser cessado ou o segurado encaminhado à reabilitação profissional, política pública que, no entanto, enfrenta sérias limitações práticas quanto à estrutura e abrangência.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe mudanças significativas, entre elas a substituição da nomenclatura do benefício e a nova fórmula de cálculo, baseada na média de todas as contribuições e sem garantia de integralidade. Tais alterações

impactaram diretamente os segurados mais vulneráveis, especialmente aqueles com histórico laboral em atividades penosas ou insalubres.

A digitalização do atendimento via "Meu INSS" buscou modernizar os serviços e reduzir filas, mas acabou por excluir pessoas com baixa escolaridade, pouca familiaridade com tecnologia ou sem acesso à internet. Como observa Lazzari (2022), a informatização deve ser acompanhada de políticas inclusivas para garantir a universalidade do direito previdenciário.

Outro fator importante é o crescimento da judicialização dos pedidos indeferidos administrativamente. Perícias judiciais, por vezes, divergem das realizadas pelo INSS, revelando inconsistências técnicas e dificuldades de uniformização nos critérios periciais. Isso indica a necessidade de aprimoramento dos mecanismos administrativos e maior capacitação dos profissionais envolvidos, evitando que o Judiciário se torne a principal via de acesso ao benefício.

Também se evidencia a fragilidade das políticas de reabilitação profissional, previstas legalmente, mas pouco efetivas na prática. Muitos segurados permanecem em um limbo jurídico e social, sem condições de retornar ao trabalho, mas também sem acesso ao benefício por não preencherem todos os critérios exigidos.

Assim, a análise dos procedimentos adotados pelo INSS revela a existência de um sistema estruturado, porém permeado por falhas técnicas, exclusões sociais e obstáculos administrativos. A superação desses entraves demanda não apenas reformas legislativas, mas também melhorias na gestão pública, na capacitação dos servidores, no uso da tecnologia de forma inclusiva e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção social.

Portanto, a compreensão aprofundada desses trâmites é essencial para garantir a efetivação do direito à aposentadoria por invalidez e assegurar que o sistema previdenciário cumpra sua função primordial de proteção à dignidade humana dos trabalhadores incapacitados, conforme previsto na Constituição Federal e nos princípios do Estado Social.

4. IDENTIFICAR AS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM CASOS DE ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL GRAVES.

A aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário garantido aos segurados do

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que forem considerados total e permanentemente incapazes para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhes garanta a subsistência. Tal reconhecimento ocorre por meio de avaliação da perícia médica oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme estabelece o artigo 42 da Lei nº 8.213/1991 (BRASIL, 1991).

No tocante ao terceiro objetivo específico da presente pesquisa, a análise das hipóteses de concessão da aposentadoria por invalidez em casos de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais graves revela a necessidade de observar a legislação previdenciária e sua aplicação prática na proteção dos trabalhadores acometidos por eventos danosos ou enfermidades relacionadas ao ambiente laboral.

O artigo 26, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez independe de carência quando for decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Essa exceção à regra geral da carência mínima de doze contribuições mensais justifica-se pela urgência e pela gravidade dos casos em que a incapacidade se origina diretamente da atividade profissional (BRASIL, 1991).

Sérgio Pinto Martins (2021, p. 842) afirma que “nos casos de acidente de trabalho, a concessão do benefício prescinde da exigência de carência, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o trabalho e a incapacidade permanente”. Essa análise leva à conclusão de que, nos casos de acidente típico ou de doenças ocupacionais, há uma proteção especial conferida pela legislação ao trabalhador, que, por exercer sua função laboral, se torna permanentemente incapacitado.

É importante distinguir as hipóteses em que a aposentadoria por invalidez pode ser concedida em decorrência de: (1) acidente típico (ocorrido no exercício da função laboral); (2) doenças profissionais (como pneumoconioses, LER/DORT, e outras diretamente relacionadas à atividade desempenhada); (3) doenças do trabalho (agravadas ou desencadeadas pelas condições do ambiente de trabalho); e (4) acidentes de trajeto, que, embora tenham passado por restrições normativas recentes, ainda são aceitos por decisões jurisprudenciais em alguns casos.

De acordo com Delgado (2022, p. 789), “o reconhecimento do nexo causal entre a atividade exercida e a enfermidade incapacitante é essencial para configurar o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, que goza de maior proteção, inclusive com estabilidade prévia e indenizações decorrentes do acidente.”

Além disso, o Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta a Previdência Social, no artigo 337, estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho também poderá incluir a majoração do benefício quando houver necessidade de assistência permanente de outra pessoa, nos termos do artigo 45 da Lei nº 8.213/1991.

Outro aspecto relevante da temática diz respeito à equiparação de determinadas doenças graves ao acidente de trabalho, desde que comprovado o nexo técnico epidemiológico (NTEP). Esse instrumento, previsto no artigo 21-A da Lei nº 8.213/1991, possibilita a presunção do nexo causal entre a enfermidade e o trabalho, com base na atividade desenvolvida e nas estatísticas previdenciárias, mesmo na ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Como destaca Ferreira (2020, p. 315), “o NTEP representa um avanço importante na proteção ao trabalhador, pois permite que doenças tipicamente relacionadas ao exercício da profissão sejam reconhecidas como de origem ocupacional, mesmo sem laudos técnicos individuais.”

A aposentadoria por invalidez acidentária, ao contrário da previdenciária comum, apresenta vantagens ao segurado, como a não aplicação do fator previdenciário, estabilidade no emprego por até 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário (art. 118 da Lei nº 8.213/1991) e possibilidade de ação indenizatória contra o empregador em casos de negligência.

Dessa forma, a análise jurídica e doutrinária das hipóteses de concessão da aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais graves demonstra que a legislação brasileira busca garantir proteção integral ao trabalhador incapacitado em decorrência da atividade profissional, evidenciando o papel do Estado como garantidor de direitos sociais fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aposentadoria por invalidez, ou aposentadoria por incapacidade permanente, representa um dos mais importantes instrumentos de proteção social previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Destina-se a amparar o segurado impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral de forma definitiva, garantindo-lhe condições mínimas de subsistência e dignidade. A análise desenvolvida ao longo desta pesquisa permitiu compreender, de forma crítica, os aspectos legais, administrativos e práticos relacionados à concessão deste benefício previdenciário.

Com base nos objetivos propostos, verificou-se que os requisitos legais e administrativos para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme dispostos na Lei nº 8.213/1991, impõem critérios como a qualidade de segurado, o cumprimento de carência (exceto nas hipóteses de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e graves) e, principalmente, a comprovação pericial da incapacidade total e permanente. Contudo, o sistema apresenta limitações significativas, especialmente no que se refere à morosidade, à burocracia e à dificuldade de acesso por parte dos segurados mais vulneráveis.

No que se refere ao segundo objetivo específico, identificou-se que o procedimento adotado pelo INSS, embora regulamentado e informatizado, ainda enfrenta sérios entraves, como a deficiência no atendimento, falhas nos sistemas digitais e falta de padronização nas perícias médicas. A perícia oficial, apesar de ser o instrumento legal de verificação da incapacidade, muitas vezes desconsidera documentos complementares ou é contestada por laudos judiciais. Isso acaba gerando alta judicialização dos pedidos, sobrecarregando o Judiciário e revelando falhas estruturais do sistema previdenciário.

Por fim, em relação ao terceiro objetivo, a pesquisa evidenciou que há hipóteses em que a concessão do benefício independe de carência, especialmente nos casos de acidente de trabalho, doenças ocupacionais graves e doenças previstas em lista específica do Ministério da Saúde e da Previdência. Nessas situações, a legislação confere tratamento diferenciado, reconhecendo o nexo causal entre o trabalho e a incapacidade e buscando garantir um amparo imediato ao trabalhador afetado. A doutrina especializada, como a de Martins (2021), Ferreira (2020) e Delgado (2022), reforça a necessidade de interpretação protetiva e eficaz desses dispositivos legais.

Ao longo da trajetória normativa e institucional da previdência social brasileira, a aposentadoria por invalidez tem refletido tanto os avanços de um Estado Social comprometido com a dignidade humana quanto as contradições de um sistema permeado por desafios técnicos, administrativos e sociais. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao reformular regras de cálculo e modificar a nomenclatura do benefício, provocou importantes mudanças, muitas das quais impactaram negativamente os segurados com menor tempo de contribuição ou oriundos de atividades insalubres e de menor renda.

Dessa forma, a pesquisa confirmou a hipótese inicial de que os requisitos e procedimentos legais, quando não acompanhados por uma gestão eficiente, transparente e inclusiva, acabam por se tornar barreiras ao exercício pleno do direito previdenciário. Torna-se urgente o fortalecimento das políticas de reabilitação profissional, o aperfeiçoamento das perícias médicas e a adoção de medidas que promovam a equidade no acesso à informação e aos canais de atendimento.

Portanto, é necessário repensar o modelo de gestão da previdência, com foco na efetividade do direito e na humanização do atendimento, superando entraves burocráticos e garantindo, de fato, a proteção social integral aos trabalhadores incapacitados, como determina a Constituição Federal. A aposentadoria por invalidez não deve ser vista apenas como um benefício financeiro, mas como uma política de justiça social e valorização da vida e da dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS

1-BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

2-BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

3-BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 maio 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em: 26 jun. 2025.

4-BRASIL. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 nov. 2019.

5-CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 24. ed. rev., ampl. e atual. conforme a EC 103/2019. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

6-DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 20. ed. São Paulo: LTr, 2022.

7-FERREIRA, Luiz Alberto David. Direito Previdenciário Esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2020.

8-IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.

9-MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. 10. ed. São Paulo: LTr, 2020.

10-MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 39. ed. São Paulo: Atlas, 2021.